

**KONSEP ALQURAN DAN HADIS
TENTANG TULISAN DAN HAFALAN DALAM BELAJAR
Oleh: Ahmad Harisuddin**

A. Pendahuluan

Ilmu perlu dipelihara melalui pendidikan agar memiliki kesinambungan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam pandangan Islam, ilmu itu harus ditulis, dihafal, dan diamalkan secara akumulatif supaya terpelihara dan berkembang. Hancurnya kota Baghdad pada 10 Februari 1258 akibat serangan tentara Mongol menjadi saksi penting betapa banyaknya karya tulis umat Islam yang hilang baik dengan cara dibakar maupun dibuang ke sungai Eufrat.¹ Namun, karena ilmu tidak hanya ditulis oleh para ulama, melainkan dihafal dan diamalkan, tentu saja hilangnya sejumlah besar karya tulis kala itu tidak berarti menghilangkan ilmu yang sudah tersebar luas di berbagai penjuru dunia.

Sangat untuk menghafal, menulis, dan mengamalkan ilmu senantiasa berlanjut di kalangan umat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya, dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Hal ini menarik untuk dikaji, terutama berkenaan asal-usul tradisi menulis, menghafal, dan mengamalkan ilmu yang tentu saja bersumber dari ajaran Alquran dan Sunah.

Tulisan ini bertujuan mengetahui konsep menulis dan menghafal dalam perspektif Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, ayat-ayat dan hadis-hadis di bawah ini akan dibahas secara tematik guna menunjukkan pentingnya menulis, menghafal, dan memelihara ilmu dalam sumber-sumber ajaran Islam.

B. Ayat-Ayat tentang Menulis dan Menghafal Ilmu

Istilah menulis dalam bahasa Arab diungkapkan dengan beberapa kosa kata, yaitu *kitābah*, *imlā'*, dan *satharah*. Selain itu, sebenarnya juga ditemukan kata seperti *rasm* dan *naqsy*, namun tidak dimuat dalam Alquran. Adapun kegiatan menghafal dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kosa kata *hifz*. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam Alquran, meskipun hampir semuanya berarti memelihara.

1. Kitābah

Kosa kata *katban*, *kitāban*, atau *kitābah* berarti menulis atau mencatat. Kata *kitābah* dengan idiom *lām* juga berarti mewasiatkan; *kitābah* dengan idiom *'alā* juga berarti menakdirkan, dan memerintahkan atau mewajibkan.² Kata yang terdiri atas huruf *kāf-tā'-bā* terdapat sebanyak 302 kali dalam Alquran: dalam bentuk *ism* 251 kali dan *fi'l* 51 kali. Namun, mengingat banyaknya ayat Alquran yang memuat kosa kata *kitabah* dengan segala derivasinya, tulisan ini cukup difokuskan kepada kosa kata *katban*, *kitāban*, atau *kitābah* tanpa idiomatika, sehingga hanya berarti menulis. Kata ini terdapat dalam Alquran yang secara kronologis disusun sebagai berikut: Q.S. al-Qalam [68/2]: 47; Q.S. al-A'râf [7/38]: 145; Q.S. Yâsîn [36/40]: 12; Q.S. al-Furqân [25/41]: 5; Q.S. Maryam [19/43]: 79; Q.S. an-Naml [27/47]: 29; Q.S. Yûnus [10/50]: 21; Q.S. az-Zukhrûf [43/62]: 19, 80; Q.S. al-Anbiyâ' [21/72]: 94; Q.S. ath-Thûr [52/75]: 41; Q.S. al-Infithâr [82/81]: 11; Q.S. al-Muthaffifîn [83/85]: 9 dan 20; QS. al-Baqarah [2/87]: 79, 282, 283; Q.S. Ali Imrân [3/89]: 181; Q.S. an-Nisâ' [4/92]: 81; Q.S. an-Nûr [24/103]: 33; dan Q.S. at-Taubah [9/114]: 120-121.

¹ Achmad Desmon Asiku, *Ensiklopedia Peradaban Dunia* (Jakarta: Restu Agung, 2007), h. 72.

² Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: UPIK Pongpes Al-Munawwir, t.th.), h. 1187.

Q.S. al-Qalam [68/2]: 47 merupakan ayat pertama turun tentang *kitâbah*, yang berbunyi:

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
Menurut *Tafsir Lengkap Kementerian Agama*, maksud ayat ini adalah: “

Setelah itu, turun Q.S. al-A'râf [7/38]: 145 tentang Taurat yang diterima Nabi Musa as. secara tertulis; Q.S. Yâsîn [36/40]: 12 tentang catatan amal; Q.S. al-Furqân [25/41]: 5 tentang menulis dongeng-dongeng orang dahulu; Q.S. Maryam [19/43]: 79 tentang catatan amal; Q.S. an-Naml [27/47]: 29; Q.S. Yûnus [10/50]: 21 tentang catatan amal; Q.S. az-Zukhrûf [43/62]: 19 dan 80 tentang catatan amal; Q.S. al-Anbiyâ' [21/72]: 94 tentang catatan amal; Q.S. ath-Thûr [52/75]: 41 tentang menulis yang gaib; Q.S. al-Infithâr [82/81]: 11 tentang catatan amal; Q.S. al-Muthaffifîn [83/85]: 9 dan 20 tentang kitab catatan amal; QS. al-Baqarah [2/87]: 79 tentang Taurat yang disalin, 282 dan 283 tentang tulisan dalam transaksi *mu'âmalah*; Q.S. Ali Imrân [3/89]: 181 tentang catatan amal; Q.S. an-Nisâ' [4/92]: 81 tentang catatan amal; dan Q.S. an-Nûr [24/103]: 33 tentang perjanjian kemerdekaan budak. Adapun ayat yang terakhir turun adalah Q.S. at-Taubah [9/114]: 120-121 yang memuat kata *kutiba*, yaitu menjelaskan tentang pahala bagi umat Islam yang ikut berperang bersama Nabi saw. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dari ayat pertama sampai ayat terakhir turun tersebut menunjukkan kata *kitâbah* sebagai aktivitas menulis yang dilakukan oleh manusia dan malaikat.

Secara korelatif, ayat-ayat tentang *kitâbah* dimuat dalam urutan mushaf Utsmani sebagai berikut: QS. al-Baqarah [2/87]: 79, 282, 283; Q.S. Ali Imrân [3/89]: 181; Q.S. an-Nisâ' [4/92]: 81; Q.S. al-A'râf [7/38]: 145; Q.S. Yûnus [10/50]: 21; Q.S. al-Anbiyâ' [21/72]: 94; Q.S. at-Taubah [9/114]: 120-121; Q.S. an-Naml [27/47]: 29; Q.S. Maryam [19/43]: 79; Q.S. az-Zukhrûf [43/62]: 19, 80; Q.S. al-Furqân [25/41]: 5; Q.S. an-Nûr [24/103]: 33; Q.S. Yâsîn [36/40]: 12; Q.S. ath-Thûr [52/75]: 41; Q.S. al-Qalam [68/2]: 47; Q.S. al-Infithâr [82/81]: 11; Q.S. al-Muthaffifîn [83/85]: 9 dan 20.

Konteks literer QS. al-Baqarah [2/87]: 79 adalah kelakuan Bani Israil yang berdusta atas nama Allah terkait kitab Taurat. Pada ayat sebelumnya disebutkan sebagian orang Yahudi yang buta huruf hafal isi Taurat, namun mereka ini tidak paham isinya dan kelakuannya tidak mencerminkan ajaran Taurat. Kemudian, ayat sesudahnya menyebutkan segi lain kedurhakaan umat Yahudi. Adapun Q.S. al-Muthaffifîn [83/85]: 20 berada dalam konteks literer keagungan *'illiyyûn*. Mulai ayat 19 sampai 21, rangkaian ayatnya berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آذْرَبِكَ مَا عَلَيْنَا كِتَابٌ مَّرْقُومٌ لَّا يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

Untuk memperlihatkan keagungan *Illiyûn* itu, Allah swt. mengemukakan pertanyaan, “Tahukah kamu apakah *Illiyûn* itu?” Allah swt. lalu menjelaskannya langsung, “Yaitu kitab yang tertulis dan disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah.” Demikian penjelasan dalam *Tafsir Lengkap Kementerian Agama*.

Di antara hadis yang memuat kata *kitâb* adalah seperti diriwayatkan oleh Imam al-Hâkim dari Anas bin Mâlik ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

قَبِدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ

Ikatlah ilmu dengan tulisan.

Hadis tersebut pada jalur lain juga diriwayatkan oleh Imam al-Hākim dan ath-Thabrāniy, yakni dari jalur ‘Abdillāh bin ‘Amr bin ‘Āsh ra. Lafal hadis di atas sesuai redaksi Imam al-Hākim. Adapun pada redaksi ath-Thabrāniy ada perubahan *matn*, yakni dalam bentuk dialog. Dari segi kualitas, hadis tersebut memang termasuk hadis *dha’if* jika yang dimaksud adalah hadis *marfū’*, dan termasuk hadis sahih jika yang dimaksud adalah hadis *mauqūf* pada perkataan Anas bin Mālik ra. Hal ini berdasarkan penilaian adz-Dzahabiy. Namun menurut as-Suyūthiy, hadis ini sahih.³ Para kritikus hadis kontemporer seperti Bāri’ ‘Irfān Taufiq juga menilai hadis ini sahih; dan menurut Rasyīd Ridhā, hadis ini dapat diterima pada jalur Anas bin Mālik ra melalui Ismā’īl bin Yahyā.⁴ Hadis tersebut menggambarkan pentingnya menulis ilmu yang diungkapkan sebagai tindakan mengikatnya. Menulis ilmu tidak lain agar ilmu tersebut tidak mudah hilang.

2. Imlâ

Selain *kitābah*, kegiatan tulis-menulis juga diungkapkan dengan kata *imlâ* dan turunannya. Kata *amlâ-yumlî-implâ* yang berarti mendiktekan berasal dari kata dasar *malla-yamallu-malal wa malâl wa mallah wa malâlah* yang memiliki beberapa arti, yaitu lama, bosan, memasukkan, membolak-balik, meliuk-liuk karena sakit, dan berjalan cepat. Kata *amlâ* juga berarti melonggarkan, dan menanggukkan.⁵ Di dalam Alquran, kata *imlâ* ini disebut sebanyak 10 kali, namun hanya satu kali yang bermakna imlak atau dikte, yaitu Q.S. al-Furqân [25/41]: 5 berikut:⁶

وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Dan mereka berkata, “(Itu hanya) dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.”

Ayat tersebut berada dalam Q.S. al-Furqan yang turun terkait tuduhan kafir Quraisy terhadap Alquran. Menurut Ibn Āsyûr, kata *tumlâ* dalam ayat itu bermakna *istansakhahâ* (disalin). Adapun *imlâ* sendiri adalah *imlâl*, yakni menuturkan pembicaraan kepada orang yang menuliskan *lafal-lafalnya*, meriwayatkannya, atau menghafalnya.⁷

Penggunaan kata *imlâ* dalam hadis muncul dalam bentuk *fi’liyyah*, yaitu perbuatan Nabi saw. mengimlakan hadis atau surat kepada para juru tulis beliau. Dalam hal ini, Nabi saw. sangat teliti. Diriwayatkan oleh Abû Uwānah dari Anas bin Mālik ra. yang berkata:

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمْلَى عَلَى كَاتِبٍ: سَمِعًا عَلَيْهِمَا فَكَتَبَ:

سَمِعًا بَصِيرًا أَوْ أَمْلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا فَكَتَبَ: عَلَيْهِمَا حَلِيمًا قَالَ: دَعَاهُ

Nabi saw. apabila mendiktekan kepada juru tulis samî’an ‘alîma lalu ditulisnya samî’an bashîra atau ketika beliau mendiktekan kepadanya ‘alîman hakîmâ lalu ditulisnya ‘alîman halîmâ, beliau pun bersabda: “tinggalkan itu”.

³Lihat Jalâl ad-Dîn as-Suyūthiy, *Al-Jâmi’ as-Shaghîr Fî Ahâdîts al-Basyîr al-Nadzîr*, Cet. ke-6. (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), h. 384.

⁴Lihat Muhammad ‘Ajjâj al-Khatîb, *Ushûl Al-Hadîts; ‘Ulûmuh Wa Mushthalâhuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 148-149.

⁵Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1359-1360.

⁶Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqiy, *Mu’jam Mufahras Li Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm* (Kairo: Dar al-Hadîts, 1364), h. 672.

⁷Muhammad ath-Thâhir bin Muhammad bin Muhammad ath-Thâhir ibn ‘Āsyûr, *At-Tahrîr Wa at-Tanwîr* (Tunis: ad-Dâr at-Tûnisīyyah li an-Nasyr, 1984), Juz 18, h. 325.

3. Satharah

Kegiatan menulis juga diungkapkan dengan kata *satharah* dan turunannya yang disebut sebanyak 14 kali dalam Alquran, namun hanya 5 kali yang bermakna tulisan. Sisanya adalah *asâthîr* (jamak dari *usthûrah*) yang berarti dongeng, disebut 9 kali.

Secara kronologis, turunnya ayat-ayat *satharah* adalah Q.S. al-Qalam [68/2]: 1 tentang tulisan manusia; Q.S. al-Qamar [54/34]: 53 tentang catatan segala ketentuan Allah swt; Q.S. al-Isrâ' [17/49]: 58 tentang catatan segala ketentuan Allah swt; Q.S. ath-Thûr [52/75]:2 tentang kitab Allah swt. yang ditulis; dan terakhir Q.S. al-Ahzâb [33/90]: 6 tentang aturan waris yang tertulis dalam kitab suci;

Adapun secara korelatif, susunan ayat-ayat *satharah* dalam mushaf Utsmani adalah Q.S. al-Isrâ' [17/49]: 58; Q.S. al-Ahzâb [33/90]: 6; Q.S. ath-Thûr [52/75]:2; Q.S. al-Qamar [54/34]: 53; dan Q.S. al-Qalam [68/2]: 1.

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ

Dan segala (sesuatu) yang kecil maupun yang besar (semuanya) tertulis.

Berdasarkan penelusuran secara *lafzhiy*, kata *satharah* dengan berbagai bentuknya tidak ditemukan dalam redaksi hadis. Dengan demikian, penjelasan ayat-ayat *satharah* melalui hadis dapat dikembalikan kepada kosa kata *kitâbah* dan *imlâ*.

4. Hifzh

Istilah menghafal dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kosa kata *hifz*. Di dalam Alquran, kata *hifzh* dengan segala bentuknya ditemukan sebanyak 44 kali dalam arti umum memelihara. Namun, ada 1 ayat yang secara khusus menggunakan derivasi kata *hifzh* dalam arti mengetahui. Makna ini juga dekat dengan makna menghafal.

Q.S. Yûsuf [12/]: 81

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ

حَفِظِينَ

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu.

Frase *wamâ kunnâ li al-ghaibi hâfizhîn* memberi petunjuk bahwa saudara-saudara Nabi Yûsuf as. tidak bisa menjaga diri Bunyamin yang secara nyata (empiris) telah mencuri. Adapun kata *hifzh* yang muncul dalam bentuk kata benda subjek jamak dalam ayat itu bermakna *al-'ilm* (pengetahuan). Demikian menurut penafsiran Ibn Âsyûr.⁸ Jadi, antara memelihara dan tahu sebenarnya sulit dipisahkan, sehingga kalau dikembalikan kepada makna menghafal tentu sangat berkaitan erat, karena menghafal adalah tindakan memelihara pengetahuan.

Di dalam Hadis, kata *hifzh* dalam arti menghafal dapat ditemukan antara lain dalam riwayat at-Turmudziy dari Ibn 'Abbâs ra. yang menyaksikan Rasulullah saw. mengajarkan kepada 'Aliy kwj. tentang tata cara salat khusus di malam Jumat dengan doanya di antaranya sebagai berikut:

أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي

⁸ Ibid., Juz 13, h. 40.

“...Aku memohon kepada-Mu Ya Allah, wahai Yang Maha Pemurah, dengan kebesaran cahaya-Mu agar Engkau kuatkan hatiku menghafal kitab suci-Mu sebagaimana Engkau ajarkan ia kepadaku...”

C. Urgensi Menulis dan Menghafal dalam Pembelajaran

Menghafal dan menulis adalah kunci ilmu. Namun persoalan menghafal lebih identik dengan budaya *ummī* bangsa Arab, yang diperkuat lagi oleh kenyataan Rasulullah saw. mencukupkan diri dengan menghafal, tanpa menulis. Kebanyakan sahabat beliau juga seperti itu. Di antaranya adalah riwayat Ibn ‘Abbās ra. tentang doa yang diajarkan Nabi saw. kepada ‘Aliy kwj. sebagaimana dimuat di atas. Selain itu, Abū Hurairah ra. juga mengabarkan sebuah hadis sebagai berikut:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَائِكَ فَبَسَطْتُهُ
قَالَ فَعَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَّمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mendengar hadis dari engkau, tetapi aku lupa.” Beliau bersabda: “hamparkan selendangmu”. Maka kuhamparkan. Lalu beliau menggerak-gerakkan tangannya dan selanjutnya bersabda: “selendangkan.” Maka kuselendangkan, dan setelah itu aku tidak pernah lupa lagi.”

Hadis sahih sebagaimana tersebut di atas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhāriy dari Abī Hurairah ra.⁹ Pokok kandungannya adalah tentang pentingnya memelihara ilmu agar tidak hilang dalam ingatan. Hal ini karena menghafal merupakan metode yang cukup populer untuk memelihara daya ingat pembelajar terhadap materi yang dipelajari. Menghafal sendiri merupakan latihan ingatan sehingga menjadi lebih kuat.¹⁰

Sejak zaman modern, tradisi menghafal ilmu mendapatkan penentangan keras, terutama dari aliran Gestalt. Pendiri aliran ini, Wertheimer (1880-1943) menyesalkan penerapan metode hafalan di sekolah dan menghendaki agar seorang pembelajar itu belajar dengan pemahaman atau pengertian, bukan dengan hafalan akademis.¹¹ Kritik ini dapat dipahami kalau metode hafalan diterapkan secara tunggal. Oleh karena itulah, para praktisi pendidikan Islam mengombinasikan metode hafalan ini dengan metode lain seperti diskusi, tanya jawab, atau metode lain yang berfungsi mengaktifkan pemahaman, abstraksi, dan kontekstualisasi pengetahuan pembelajar sehingga ilmunya dapat berkembang.¹²

Sejarah pendidikan Islam memang menunjukkan bahwa hafalan tidak diterapkan secara umum dalam semua kegiatan belajar. Alquran, hadis, dan *nazham* merupakan materi yang paling sering dihafal, sama halnya ketika seorang pembelajar harus menghafal rumus-rumus sederhana dalam matematika. Sungguhpun demikian, Nabi saw. justru lebih memotivasi para sahabat untuk menulis, yang terbukti dengan adanya sekretaris wahyu, lembaran-lembaran hadis, dan surat-surat yang dikirim kepada raja-raja dalam rangka dakwah. Di dalam sebuah hadis yang agak panjang disebutkan bahwa ilmu yang telah didapatkan memang perlu ditulis. ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-‘Āsh ra. berkata:¹³

⁹Lihat Muhammad bin Ismā‘il bin al-Mughīrah al-Bukhāriy, *Shahīh Al-Bukhāriy*, Cet. ke-6. (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah, 2009), h. 40.

¹⁰ Sulton Masyhud and Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), h. 89.

¹¹ M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 35-36.

¹² Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. ke-2. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 78.

¹³Hadis tersebut di atas diriwayatkan dan disahihkan oleh Imam al-Hākim dari ‘Abdillāh bin ‘Amr bin ‘Ash ra. Lihat Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Hākim, *al-Mustadrak ‘alā al-Shahīhain*, Tahqīq Mushthafā ‘Abd al-Qādir ‘Athā, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), cet. I, juz 1, h. 187.

كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُرِيدُ حِفْظَهُ
فَهَتَّنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الرِّضَا وَالْعُضْبِ؟ قَالَ فَأَمْسَكَتُ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا
خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ

“Aku pernah menulis setiap apa yang kudengar dari Rasulullah saw dan aku ingin menghafalnya. Namun orang-orang Quraisy melarangku seraya mengatakan: “(Mengapa) kamu menulis setiap sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah saw sedangkan beliau saw adalah seorang manusia yang berbicara dalam kondisi rida dan marah?” Akupun diam, lalu kuceritakan hal itu kepada Rasulullah saw, maka beliau bersabda: “Tulislah, demi Yang diriku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar daripadanya kecuali kebenaran, dan tangan beliau mengisyaratkan kepada mulut beliau.”

Hadis di atas juga didukung oleh hadis lain yang menyatakan bahwa di antara hak mata yang harus dipenuhi dalam masalah ilmu adalah memandang kepada naskah yang tertulis. Imam Ibn Abî al-Dunyâ, al-Hâkim, Ibn Hibbân, dan al-Baihaqiy meriwayatkan hadis dari Abî al-Sa’îd al-Khudriy ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:¹⁴

أَعْطُوا أَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ النَّظْرُ فِي الْمُصْحَفِ وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ وَالْإِعْتِبَارُ عِنْدَ
عَجَائِبِهِ

“Penuhilah hak mata kalian dalam beribadah, yaitu memandang kepada mushaf, bertafakur tentangnya, dan mengambil pelajaran ketika terdapat yang menakjubkan.”

Menulis merupakan budaya umum umat manusia, sehingga karenanya wajar apabila masa sejarah pun dihitung sejak manusia mengenal tulisan. Disebutkan bahwa Abû Hurairah ra. berkata:¹⁵

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ
مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ

“Tidak ada di antara para sahabat Nabi saw. yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali ‘Abdullāh bin ‘Amr, karena ia menulis sedangkan aku tidak menulis.”

Ucapan Abû Hurairah ra. di atas memberi kesaksian tentang bolehnya menulis hadis yang banyak dihubungkan kepada riwayat-riwayat dari Ibn ‘Amr ra. Dalam sejarah hadis memang ditemukan perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan tabiin tentang boleh tidaknya menulis hadis, namun sejak memasuki abad II H perbedaan itu mulai sirna ketika Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-Azîz memerintahkan untuk melakukan kodifikasi hadis.

¹⁴Menurut Imam al-Suyûthiy, hadis ini *dha’îf*. Lihat as-Suyûthiy, *Al-Jâmi’ as-Shaghîr Fî Ahâdîts al-Basyîr al-Nadzîr*, h. 75.

¹⁵Hadis ini diriwayatkan dan disahihkan oleh Imam al-Bukhâriy. Lihat Bukhâriy, *Shahîh Al-Bukhâriy*, h. 39.

D. Pengembangan Ilmu Melalui Tulisan

Selain kosa kata yang mengandung makna menulis, Alquran juga menggunakan beberapa kosa kata lainnya yang menunjukkan makna alat dan media tulis. Kata *qalam* atau pena disebut Alquran sebanyak 4 kali. Sedangkan kata *midâd* yang bermakna tinta hanya digunakan 1 kali, meskipun akar kata *madda* sendiri dan bentuk turunan lainnya disebut dalam Alquran sebanyak 31 kali. Sementara term *qirthâs* dengan makna kertas disebut di dalam Alquran sebanyak 2 kali. Semua itu jelas menunjukkan pentingnya menulis dalam berbagai bentuk dan ruang lingkupnya.

Bagi ulama, pentingnya menulis jelas tidak diragukan lagi, karena peninggalan mereka berupa tulisan itulah yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh generasi kemudian. Dalam hal ini, Imam al-Hasan al-Bashriy mengatakan:¹⁶

مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ

“Tinta ulama lebih utama daripada darah syuhada.”

Kata-kata tersebut jelas bukanlah untuk merendahkan kedudukan orang yang gugur di medan perang dalam rangka membela agama, tetapi setidaknya dapat dipahami sebagai bukti tingginya nilai sebuah karya tulis yang dihasilkan oleh seorang alim, karena ia akan terus dimanfaatkan oleh generasi demi generasi yang datang sesudahnya. Hal ini sangat berhubungan kiranya dengan hadis sahih berikut yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhâriy, Muslim, Abû Dâwud, at-Turmudziy, Ibn Mâjah, dan Aḥmad dari Abî Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika mati seorang manusia maka terputuslah amal usahanya sendiri kecuali tiga: sedekah yang berjalan terus, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya.”

Konsep ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam hadis di atas jelas dimaksudkan dalam pengertian dapat dimanfaatkan oleh orang lain, meskipun orang yang berilmu itu telah meninggal dunia.

Pengembangan ilmu agama dapat dilakukan melalui karya tulis, apakah dalam bentuk menulis karya orisinal, menerjemahkan, menyadur, men-*syarah*, men-*taḥqîq*, dan men-*tarjih*. Dalam karya tulis di bidang ilmu agama, dikenal namanya kitab dan risalah. Kemudian dikenal pula istilah *matan*, *syarah*, *ḥasyiyah*, *mukhtashar*, dan *tarjamah*. Dengan berbagai karya tulis tersebut, ajaran agama Islam dapat dilestarikan, dipahami secara lebih luas, dan diamalkan dalam kehidupan yang bervariasi.

Apabila sudah dituangkan dalam salah satu bentuk karya tulis yang diinginkan, tema tersebut dapat dikembangkan lagi dalam bentuk karya tulis lainnya. Hal ini karena perbedaan bentuk karya tulis akan turut mempengaruhi sasaran pembaca dan sekaligus kefokusannya uraian tema.

Menulis adalah kegiatan yang memerlukan kemauan, keseriusan, ide, dan ketelitian. Para ulama klasik telah merintis kegiatan tulis-menulis, dan hasil karya mereka telah dapat dirasakan sampai generasi sekarang. Pertanyaannya adalah, kalau bukan generasi yang hidup di zaman sekarang siapa lagi yang akan melanjutkan tradisi ulama tersebut? Oleh karena itu, strategi pengembangan tradisi menulis di kalangan generasi muda Islam harus terus

¹⁶Lihat Badr ad-Dîn Abû ‘Abdillâh Muhammad bin ‘Abdillâh az-Zarkasyiy, *Al-Lâli’ al-Mantsûrah Fî al-Aḥâdîts al-Masyhûrah al-Ma’rûf Bi at-Tadzkiroh Fî al-Aḥâdîts al-Musyathirah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 168-169.

diupayakan dan dirumuskan supaya mendapatkan hasil yang optimal bagi perkembangan ilmu agama Islam itu sendiri.

Sungguhpun demikian, perlu diperhatikan bahwa memelihara ilmu tidak bisa diwujudkan hanya sebatas menghafal dan menulis, melainkan juga harus dilakukan dengan *mudzâkarah* dan amaliah.

Mudzâkarah adalah metode pembelajaran mandiri yang sering dipraktikkan oleh para sahabat dengan cara saling berbagi pengalaman atau saling bekerjasama dalam meng-ingat-ingat kembali ilmu yang telah diperoleh. Sedangkan amaliah dimaksudkan sebagai aktivitas mengaplikasikan ilmu baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Di dalam hadis *mauqūf* yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dari 'Aliy bin Abî Thâlib kwj. disebutkan:

تَذَاكُرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا يَنْدَرِسُ

“Saling mengingatkanlah tentang hadis, karena sekiranya kalian tidak berbuat, niscaya ia akan terus dipelajari.”

Pada riwayat yang sama, Ibn Mas'ūd ra. juga menyebutkan:

تَذَاكُرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ ذِكْرَ الْحَدِيثِ حَيَاتُهُ

“Saling mengingatkanlah tentang hadis, karena sesungguhnya mengingat hadis itu berarti menghidupkannya”.

Kedua hadis, atau lebih tepatnya *atsâr* tersebut di atas menunjukkan antara lain bahwa suatu ilmu tidak mesti harus menunggu diamalkan baru dibicarakan atau disampaikan kepada orang lain. Dalam konteks *mudzâkarah*, menyampaikan ilmu yang belum diamalkan kepada orang lain kiranya dapat dibenarkan, karena sifatnya bukanlah memerintah ataupun mengajak, melainkan sekadar saling mengingat-ingat tentang ilmu yang pernah dipelajari. Bahkan, aktivitas *mudzâkarah* itu sendiri merupakan salah satu bentuk mengamalkan ilmu yang dinilai sebagai tasbih, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Khatîb, Ibn 'Abd al-Barr, dan Ibn Hibbân dari Mu'âdz bin Jabal ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:¹⁷

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ وَمُذَاكِرَتُهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ

Pelajarilah ilmu. Sebab mempelajarinya karena Allah adalah (perwujudan) rasa takut, menuntutnya adalah ibadah, mengulang-ulanginya adalah tasbih, dan mendiskusikannya adalah jihad.

Selain menghafal dan menulis, berkenaan pentingnya mengamalkan ilmu juga telah ditegaskan dalam sejumlah hadis. Antara lain disebutkan tentang kecelakaan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abū Nu'aim dari Huzaiifah ibn al-Yaman ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:¹⁸

وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ وَوَيْلٌ لِمَنْ عَلِمَ ثُمَّ لَا يَعْمَلُ

“Celakalah orang yang tidak (mau) tahu, dan celaka pula orang yang tahu tetapi tidak mengamalkannya.”

¹⁷Menurut al-Hāfizh al-'Irāqiy dengan mengutip pendapat Imam Ibn 'Abd al-Barr, hadis ini memiliki *sanad* yang *dha'if*. Lihat catatan kaki al-Hāfizh al-'Irāqiy dalam Abu Hamid Muhammad al-Ghazāliy, *Ihyā' 'Ulum Ad-Dîn* (Surabaya: al-Hidayah, n.d.), Juz 1, h. 12.

¹⁸Menurut penilaian Imam al-Suyūthiy, hadis ini *dha'if*. Lihat as-Suyūthiy, *Al-Jāmi' as-Shaghîr Fî Ahādîts al-Basyîr al-Nadzîr*, h. 573.

Begitu pula dalam hadis lain, orang yang tidak mengamalkan ilmu bermanfaat yang dipelajarinya dianggap telah kena laknat Allah swt. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ath-Thabrâniy dari Salmân al-Fârisiy ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:¹⁹

إِذَا تَعَلَّمَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَتَرَكَوا الْعَمَلَ وَتَحَابُّوا بِاللِّسَنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا فِي الْأَرْحَامِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

“Apabila manusia mempelajari ilmu tanpa mengamalkan-nya, sangat menyukai adu mulut, saling membenci di hati, dan saling memutuskan silaturahmi maka Allah melaknat ketika itu sehingga mereka ditulikan dan dibutakan-Nya.”

Kedua hadis tersebut di atas menegaskan kesatuan antara ilmu dan amal. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya belum dapat dikatakan telah alim dalam pengertian yang sesungguhnya, meskipun ia telah menghafal dan menulis segala ilmu yang diperolehnya tersebut. Dalam hadis lainnya lagi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibbân dan al-Baihaqiy dari Abû al-Dardâ’ ra., disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:²⁰

لَا يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا

“Tidaklah seseorang itu menjadi alim sehingga ia menjadi seorang pengamal terhadap ilmunya.”

Sebuah *atsar* yang diriwayatkan oleh Imam ad-Dârimiy dari ‘Amîrah yang berkata sebagai berikut:

“Ada seorang laki-laki berkata kepada anaknya: 'Tolong Pergilah dan carilah ilmu'. Maka dia keluar (mencari ilmu) beberapa waktu, kemudian ia datang dan menceritakan kepada ayahnya beberapa hadits. Namun sang ayah tetap berujar demikian: 'Pergilah kamu dan tuntutlah ilmu. Maka ia pergi untuk beberapa waktu, lalu ia datang dengan membawa beberapa kitab dan kitab tersebut ia baca di depan ayahnya. Sang ayah berkata lagi: 'Ini hanyalah tulisan hitam di atas putih, pergi dan tuntutlah ilmu'. Kemudian ia pergi lagi untuk beberapa waktu, kemudian ia datang kepada ayahnya dan sang anak berkata: 'Silahkan bertanya kepadaku apa yang tampak bagimu', maka ayahnya berkata kepadanya: 'Sekarang bagaimana sikapmu jika kamu bertemu dengan orang-orang yang memujimu dan melewati orang-orang yang mencacimu? ', sang anak menjawab: 'Aku tidak akan merasa sakit hati terhadap orang yang mencaciku dan tidak akan berterima kasih terhadap orang yang memujiku', kemudian ayahnya bertanya lagi: 'Bagaimana sikapmu, jika kamu melewati lembaran-lembaran emas atau perak? (Abu Syuraih berkata: 'Aku tidak tahu, apakah ia terbuat dari emas atau perak), sang anak menjawab: 'Aku tidak akan bergerak atau bangkit mendekatinya', saat itu sang ayah berkata: 'Pergilah sekarang kamu telah paham.'”

Masih dalam riwayat ad-Dârimiy, dari Syurahbil Abu Sa'ad yang berkata:

دَعَا الْحَسَنُ بَنِيهِ وَبَنِي أَخِيهِ فَقَالَ يَا بَنِيَّ وَبَنِي أَخِي إِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخِرِينَ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَرْوِيَهُ أَوْ قَالَ يَحْفَظَهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَلْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ

¹⁹Hadis ini dengan *sanad* yang *dha'if*. Lihat catatan kaki al-Ghazâliy, *Ihyâ 'Ulum Ad-Dîn*, Juz 1, h. 47.

²⁰Menurut Imam al-Ghazâliy, hadis ini *marfû'*, sedangkan menurut al-Hâfizh al-'Irâqiy, hadis ini *mauqûf* pada Abî al-Dardâ' ra. Lihat catatan kaki Ibid., Juz 1, h. 58.

“Al-Hasan memanggil anak-anak dan keponakan-keponakannya seraya berkata: “Wahai anak-anak dan keponakanku sekalian, sekarang kalian yang paling muda diantara yang lain, namun kalian akan menjadi tua dari yang lain, maka pelajarilah ilmu ,dan barangsiapa yang tidak bisa maka hendaklah ia meriwayatkan (atau ia mengatakan hafalkan) dan tulislah ilmu itu, serta simpanlah di rumah”.

E. Penutup

Dari pembahasan terhadap Alquran, Hadis, dan *atsar-atsar* di atas dapat disimpulkan bahwa menghafal dan menulis sangat penting dalam proses pembelajaran, meskipun tidak semua disiplin ilmu menghajatkan keduanya secara simultan. Kegiatan menghafal dan menulis ilmu ditujukan agar ilmu yang telah didapatkan tidak mudah hilang. Begitu pula *mudzâkarah* bertujuan agar ilmu yang diperoleh bisa saling dikonfirmasi sehingga hafalan atau tulisan terkait ilmu itu bisa diperiksa kembali. Sungguhpun demikian, yang tidak kalah pentingnya dalam pandangan Islam adalah mengamalkan ilmu yang bersangkutan, karena dengan diamalkan ilmu itu tidak akan hilang, sedangkan jika hanya dihapal atau ditulis saja namun tidak diamalkan boleh jadi ilmu itu akan hilang dari segi manfaat atau berkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiku, Achmad Desmon. *Ensiklopedia Peradaban Dunia*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. ke-2. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- ibn ‘Âsyûr, Muhammad ath-Thâhir bin Muhammad bin Muhammad ath-Thâhir. *At-Tahrîr Wa at-Tanwîr*. Tunis: ad-Dâr at-Tûnisiyyah li an-Nasyr, 1984.
- al-Bâqiy, Muhammad Fu’âd ‘Abd. *Mu’jam Mufahras Li Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm*. Kairo: Dar al-Hadits, 1364.
- Bukhâriy, Muhammad bin Ismâ’îl bin al-Mughhîrah al-. *Shahîh Al-Bukhâriy*. Cet. ke-6. Beirut: Dâr al-Kutub ‘Ilmiyyah, 2009.
- Dalyono, M. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- al-Ghazâliy, Abu Hamid Muhammad al-. *Ihyâ ‘Ulum Ad-Dîn*. Surabaya: al-Hidayah, n.d.
- al-Khatîb, Muhammad ‘Ajjâj. *Ushûl Al-Hadîts; ‘Ulûmuh Wa Mushthalâhuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Masyhud, Sulton, and Moh. Khusnurdilo. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: UPBIK Pongpes Al-Munawwir, t.th.
- as-Suyûthiy, Jalâl ad-Dîn. *Al-Jâmi’ as-Shaghîr Fî Ahâdîts al-Basyîr al-Nadzîr*. Cet. ke-6. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012.

az-Zarkasyiy, Badr ad-Dîn Abû ‘Abdillâh Muhammad bin ‘Abdillâh. *Al-Lâli’ al-Mantsûrah Fî al-Ahâdîts al-Masyhûrah al-Ma’rûf Bi at-Tadzkirah Fî al-Ahâdîts al-Musytahirah*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1986.